

CONTRÔLE GRANULOMÉTRIQUE

Classe granulaire : 0/4

Sable concassé non
fillérisé

Catégorie :

Gf85-G_{Tc}10

Cliant : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Exigences selon norme SN 670 103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Tamis [mm]	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8
Passant [%]	9.2	41	59	83	98	100	100
Min	0	10	30	55	85	98	100
Max	22	50	70	90	99	100	100

SN EN 933-1

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

Chantier :

Provenance : Massongex

Prélèvement

Date : 13.11.2019

Heure :

Par : LR/lis

Poids matériaux reçus : 300 [kg]

Validation : Tamisage à l'eau

Date d'essai : 31.01.2019

Teneur en eau (W) : 0.9 [%]

Classification : La granulométrie respecte la norme SN 670103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Remarques :

Date / Signature : 06.02.19

F. Benoit

Adj. Directeur

laboroute sa

Accrédité EN ISO/IEC 17025:2005

1564 Domdidier

Tél 026/676.92.60 Internet www.laboroute.ch
Fax 026/676.92.69 E-mail info@laboroute.ch

**Coefficient d'écoulement
du sable (E_{cs})**

(selon la norme SN EN 933-6)

STS 0329

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

N° de laboratoire : G- 19 / 005-2
Date de prélèvement : 12.11.18

Heure :

Prélevé par : LR/lS

Date d'entrée : 12.11.18

Date d'essai : 01.02.19

Par : LR/er

Poids échantillon reçu : 20 kg

Provenance : Massongex

RESULTAT DE L'ESSAI

Fraction	N° d'échantillon	résultat individuel en s	E_{cs} moyenne en S
0/4 non fillérisé	E_{cm1}	17.0	18
	E_{cm2}	17.6	
	E_{cm3}	17.6	
	E_{cm4}	17.9	
	E_{cm5}	17.6	

Catégorie

EN 13043: 2002/AC:2004 Tab. 10

E_{cs} à déclarer

EXIGENCES NORME :

SN 670 103b Tab. 3

Catégorie d'angularité

E_{cs} à déclarer

Domdidier, le 06.02.19

**LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR**

F. Benoit

Adj. Dir.